

Oktabr, 2024-Yil

MAKTABGACHA TA'LIMDA MILLIY MA'NAVIYATNI SHAKLLANTIRISHDA
MUSIQA DARSLARINING O'RNI

Ibroximova Gulnoza Sa'dullayevna

O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy
filiali o'qituvchisi.

E-mail: ubaydullo1317@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924971>

Annotatsiya. Ushbu maqola maktabgacha ta'limda musiqa darslarining milliy ma'naviyatni shakllantirishdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Musiqa, bolalarning estetik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, bu esa ularning milliy identitetini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Musiqa darslari orqali bolalar o'z xalqining madaniyatini, tarixi va qadriyatlarini o'rganadilar, bu esa ularning shaxsiy rivojlanishiga va ma'naviyati kuchayishiga hissa qo'shadi. Maqolada o'qituvchilarning roli, kreativ pedagogik yondashuvlar va musiqa darslarining ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishdagi o'rni muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, musiqa darslari, milliy ma'naviyat, estetik rivojlanish, emotsional barqarorlik, ijtimoiy ko'nikmalar, o'qituvchi roli, kreativ pedagogik yondashuvlar, musiqiy meros.

THE ROLE OF MUSIC LESSONS IN THE FORMATION OF NATIONAL
SPIRITUALITY IN PRESCHOOL EDUCATION

Abstract. This article analyzes the importance of music lessons in preschool education in the formation of national spirituality. Music plays an important role in the aesthetic, emotional and social development of children, which is an important factor in the formation of their national identity. Through music lessons, children learn about the culture, history and values of their people, which contributes to their personal development and spiritual growth. The article considers the role of teachers, creative pedagogical approaches, as well as the role of music lessons in the development of social skills.

Keywords: Preschool education, music lessons, national spirituality, aesthetic development, emotional stability, social skills, the role of the teacher, creative pedagogical approaches, musical heritage.

РОЛЬ УРОКОВ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДУХОВНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье анализируется значение уроков музыки в дошкольном образовании в формировании национальной духовности. Музыка играет важную роль в

Oktabr, 2024-Yil

эстетическом, эмоциональном и социальном развитии детей, что является важным фактором формирования их национальной идентичности. Через уроки музыки дети узнают о культуре, истории и ценностях своего народа, что способствует их личностному развитию и духовному росту. В статье рассматривается роль учителей, творческие педагогические подходы, а также роль уроков музыки в развитии социальных навыков.

Ключевые слова: Дошкольное образование, уроки музыки, национальная духовность, эстетическое развитие, эмоциональная устойчивость, социальные навыки, роль учителя, творческие педагогические подходы, музыкальное наследие.

Maktabgacha ta'lim — bolalar hayotida muhim bir bosqich bo'lib, bu davrda ularning shaxsiyati, hissiyoti va ma'naviyati shakllanadi. Ushbu bosqichda bolalar nafaqat akademik bilimlar, balki ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni ham rivojlantirishadi. Maktabgacha ta'limda bolalarga zarur ko'nikmalarni berish bilan birga, ularda o'z xalqiga, urf-odatlariga va an'alariga nisbatan mehr va hurmat tuyg'usini shakllantirish juda muhimdir. Bu maqsadga erishishda musiqa darslarining o'рни beqiyosdir, chunki musiqa nafaqat ijodiy rivojlanish manbai, balki milliy qadriyatlarni o'rganish va tushunish vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Bolalarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun musiqa muhim ahamiyatga ega, chunki u bolalarning o'z fikrlarini ifodalay olishiga, hissiyotlarini boshqarishiga yordam beradi. Musiqa orqali bolalar o'z hayotini yanada rang-barang va mazmunli o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, musiqa darslari bolalarning guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va ijtimoiy munosabatlarini mustahkamlashga yordam beradi. Milliy ma'naviyatning shakllanishi, bolalarga o'z xalqining tarixini, madaniyatini va an'alarini o'rganish imkonini beradi. Bu jarayonda musiqa darslarining o'рни muhimdir, chunki har bir xalqning musiqiy merosi uning o'ziga xosligini ifodalaydi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida o'qitiladigan musiqa darslari orqali bolalar o'z millatining musiqiy an'analari, folklor asarlari va xalq qo'shiqlari bilan tanishadilar. Bu esa, bolalarning o'z xalqiga nisbatan mehr-muhabbatini oshirish, o'zligini anglash va shaxsiy rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, musiqa darslari bolalarga o'zlarining hissiy holatlarini tushunish, boshqalar bilan muloqot qilish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi. Bu darslar orqali bolalar musiqaning kuchini, go'zalligini va inson hayotidagi ahamiyatini anglaydilar. Musiqa, shuningdek, bolalar uchun ijodiy ifoda vositasi bo'lib, ularga o'zlarini erkin his qilish, hayotning go'zalligini anglash va o'z his-tuyg'ularini musiqiy shaklda ifodalash imkoniyatini beradi.

Oktabr, 2024-Yil

Maktabgacha ta'lim bolalar hayotidagi eng muhim bosqichlardan biri bo'lib, bu davrda ularning shaxsiyati, hissiyoti, ijtimoiy ko'nikmalari va ma'naviyati shakllanadi. Ushbu ta'lim jarayoni bolalar uchun nafaqat bilimlar bazasini, balki hayotiy ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi.

Musiq a darslari esa, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar uchun ijodiy rivojlanish, emotsional barqarorlik va milliy ma'naviyatni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Musiq a darslari bolalar uchun estetik tajriba shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Estetik rivojlanish, bolalarning go'zallikni anglash, san'atni qadrlash va ijodiy ifodalanish qobiliyatini oshiradi.

Musiq a orqali bolalar hayotining estetik tomonlarini, masalan, melodiyalar, ritmlar va armoniyalarni anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Buning natijasida, bolalar o'z hissiyotlarini yanada chuqurroq anglab, o'zlarini erkin ifodalash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Musiq a darslari orqali bolalar san'atga, jumladan, musiq a va raqsga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantiradilar.

Ularning ijodiy qobiliyatlari, xususan, musiqiy eshitish, yaratuvchanlik va ijro etish ko'nikmalari shakllanadi. Bu jarayon bolalarning estetik rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular hayotdagi go'zalliklarni anglash va ularga nisbatan hurmat bilan yondashish qobiliyatini hosil qiladi. Musiq a bolalarning hissiy rivojlanishida beqiyos rol o'ynaydi. Musiq a darslari davomida bolalar turli musiqiy asarlar bilan tanishadilar, bu esa ularning hissiy holatlarini tushunishga va boshqarishga yordam beradi. Musiq a orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifodalash, boshqalar bilan o'zaro muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Musiq a darslarida bolalar musiqaning kuchini, hissiyotlarni qanday ifodalash mumkinligini o'rganadilar va bu ularning emotsional barqarorligini oshiradi. Emotsional rivojlanish, shuningdek, bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhimdir. Musiq a darslari bolalarga jamoada ishlash, birgalikda ijro etish va bir-birini tushunish imkoniyatini beradi. Guruhda musiq a ijro etish bolalarda o'zaro munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bu, bolalarning o'zaro munosabatlarini yanada chuqurlashtirishga va jamoaviy ruhni oshirishga xizmat qiladi.

Musiq a darslari bolalarda milliy ma'naviyatni shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Milliy musiqiy meros, xalq qo'shiqlari va raqslar orqali bolalar o'z xalqining tarixini, madaniyatini va an'alarini o'rganadilar. Bu jarayon, bolalarga o'z millatiga bo'lgan sevgini va hurmatni oshirishga yordam beradi. Musiq a, shuningdek, bolalarga o'z xalqining o'ziga xosligini anglash imkoniyatini beradi, bu esa shaxsiy identitetni rivojlantirishga xizmat qiladi. Musiq a darslarida milliy qadriyatlarni o'rgatish bolalarning ma'naviy jihatdan boy bo'lishini ta'minlaydi.

Milliy musiqiy an'analar bolalarga o'z xalqining kelajagini, o'tmishini va madaniyatini anglashga yordam beradi. Musiq a darslari orqali bolalar o'z tarixiy ildizlarini, milliy urf-odatlarini

Oktabr, 2024-Yil

va qadriyatlarini bilib olishlari va ularga nisbatan hurmat bilan yondashishlari muhimdir. Bu, bolalarning ma'naviy qiyofasini shakllantiradi va ularni mustaqil, ma'rifatli insonlar sifatida tarbiyalashga yordam beradi.

Musiqa darslari o'qituvchilarning pedagogik yondashuvlari orqali ham bolalarning rivojlanishiga hissa qo'shadi. O'qituvchilar, musiqa darslarida kreativ yondashuvlarni qo'llab, bolalarning qiziqishlarini oshirish, ularni o'z fikrlarini ifodalashga va ijodiy fikrlashga undashlari lozim. Musiqa darslarida bolalarga musiqiy asarlarni ijro etish, yangi qo'shiqlarni o'rganish va musiqiy o'yinlar o'ynash imkoniyatini berish, ularning ijodiy salohiyatini oshiradi. Shuningdek, musiqa darslari o'qituvchilar uchun ham yangi pedagogik uslublarni sinab ko'rish va o'z kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatidir. O'qituvchilar, musiqa darslarida bolalar bilan muloqot qilish, ularni qo'llab-quvvatlash va o'z fikrlarini ifodalashda yordam berish orqali o'z pedagogik mahoratlarini oshirishlari mumkin. Maktabgacha ta'limda musiqa darslari bolalar uchun nafaqat ijodiy rivojlanish, balki emotsional va ma'naviy shakllanishda ham muhim ahamiyatga ega.

Musiqa darslari orqali bolalar estetik, hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

Ushbu jarayon, shuningdek, bolalar o'rtasida o'zaro munosabatlarni mustahkamlash va milliy ma'naviyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'limda musiqa darslarining ahamiyatini inkor etib bo'lmaydi, chunki ular bolalarning shaxsiy rivojlanishining asosiy jihatlarini mustahkamlashga hissa qo'shadi.

Musiqa darslarida milliy ma'naviyatni shakllantirish uchun bir qator usullarni qo'llash mumkin:

1. **Musiqa asarlarini tanlash:** Musiqa darslarida milliy musiqiy asarlarni tanlash va o'qitish, bolalarga o'z xalqining musiqiy merosini anglash imkoniyatini beradi. Masalan, o'zbek xalq musiqasiga oid asarlarni, xalq qo'shiqlarini va raqslarini darslarda ishlatish, bolalarning qiziqishini oshiradi va ularni o'z millatiga bog'laydi.

2. **Tarixiy kontekstni tushuntirish:** Musiqa darslarida o'qituvchi, bolalarga musiqiy asarlarning tarixiy kontekstini tushuntirish orqali, ularning ahamiyatini oshirishi mumkin. Har bir musiqiy asar, o'ziga xos bir tarixga ega va bu tarix bolalarning o'rganish jarayonini boyitadi.

3. **Interaktiv darslar:** Musiqa darslarini interaktiv shaklda o'tkazish, masalan, bolalar bilan birgalikda musiqiy o'yinlar o'ynash, ularning qiziqishini oshiradi. Bunday yondashuv bolalarga musiqa bilan o'ynash va ijro etish imkonini beradi, bu esa ularning ko'nikmalarini rivojlantiradi.

4. **Madaniy tadbirlar:** Maktabda musiqa tadbirlarini tashkil etish, bolalarga o'z millatining musiqiy merosini namoyish etish imkoniyatini beradi. Tadbirlar, masalan, konsertlar, musiqiy

Oktabr, 2024-Yil

festivallar yoki xalq raqslari namoyishi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini oshiradi va ularning milliy ma'naviyatini mustahkamlaydi.

XULOSA

Maktabgacha ta'limda musiqa darslari milliy ma'naviyatni shakllantirishda o'ziga xos ahamiyatga ega. Ushbu darslar bolalarning estetik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Musiqa, xalqning madaniy merosini, urf-odatlarini va an'alarini aks ettiruvchi vosita sifatida, bolalar uchun o'ziga xos tarbiya manbai hisoblanadi. Musiqa darslari orqali bolalar o'z xalqining tarixiy qadriyatlarini o'rganib, ularni o'z shaxsiy hayotida qo'llashga o'rganadilar. Bu jarayon, bolalarning o'ziga xosligini va milliy identitetini shakllantirishga yordam beradi. Musiqa darslarining ta'siri, shuningdek, bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham namoyon bo'ladi. Musiqiy o'yinlar va guruh ijrolar orqali bolalar bir-birlarini tushunishni, hamkorlikda ishlashni va muammolarni hal etishni o'rganadilar. Bu tajribalar, ularga kelajakda jamoada ishlash va ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish uchun zarur ko'nikmalarni berishi mumkin. Shuningdek, bolalarning hissiy barqarorligi va o'z hissiyotlarini ifodalash qobiliyatlari ham musiqa darslarida o'rganiladi, bu esa ularni hayotdagi qiyinchiliklarga bardosh berishga tayyorlaydi.

Ushbu jarayon nafaqat bolalarning shaxsiy rivojlanishiga, balki ularning kelajakda millat va mamlakat ravnaqi yo'lida faol qatnashishlariga ham xizmat qiladi. Musiqa darslari orqali bolalar o'z shaxsiyatini va ma'naviyatini shakllantirib, o'z millatining g'ururi bo'lishadi. Ular musiqa orqali o'z xalqining tarixi va madaniyati bilan tanishib, o'z madaniyatiga bo'lgan mehr-muhabbatlarini oshiradilar. Bu jarayon, bolalar uchun o'zlarini erkin ifodalash va o'zining haqiqiy "men"ini anglash imkonini yaratadi. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'limda musiqa darslari nafaqat bolalarning ma'naviyati va shaxsiyati rivojlanishining ajralmas qismi, balki ularni kelajakda faol va mas'uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalashning asosiy vositasidir. O'qituvchilar, ushbu darslar orqali bolalarga o'z xalqining madaniyatini va tarixini o'rgatish orqali ularda milliy g'urur va o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishlari zarur.

Shu bilan birga, musiqa darslari bolalar uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ularni kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar sifatida tarbiyalaydi. Musiqa darslarining mazmunli va samarali tashkil etilishi, maktabgacha ta'lim tizimining muvaffaqiyatli natijalariga erishishda muhim rol o'ynaydi va bolalar uchun yaxshi kelajakni ta'minlashga hissa qo'shadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 Yildagi 2022 — 2026-Yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Pf-60-Son

Farmoni Farmoni www.lex.uz.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 19-mart kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi "Yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish tog'rsida"gi ma'ruzasida belgilab berilgan vazifalar ijrosinitalash bo'yicha 5 ta muhim tashabbus. <https://www.pv.uz/uz/news/>
3. Sharipova G. Musiqa o'qitish metodikasi. Ma'ruzalar. T., TDPU, 2006.
4. Давидов В.В. Проблемы развивающего обучения. М, 2006
5. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М.: Просвещение, 2006.
6. Sulaymonov.M. O'zbek xalq og'zaki ijodi. Namangan 2008
7. Zufarova.M.E Umumiy psixologiya. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2010

MODERN SCIENCE
& RESEARCH